

та селищі Буди. Отже, відродження православних традицій допомагає сучасникам в їх вірі на зміцнення і фізичне, і духовне.

1. Матвеевко М. *История Харьковской епархии (1850 - 1988)*. — Харьков, 1999.
2. Филарет (Гумилевский). *Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд. 1 — 5*. — Москва, 1857.
3. Кулжинский Г.М. *Озерянский чудотворный образ Божией Матери*. — Харьков, 1879.
4. Ковалевский А.Ф. *Сказание о святой чудотворной иконе пресвятой Богородицы Озерянской*. — Харьков, 1892.
5. Редін Е. *Памятники церковных древностей Харьковской губернии*. — Харьков, 1900.
6. Багалей Д.И., Миллер Д.П. *История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год)*. В 2-х т. Репринт. изд. — Харьков, 1993.
7. Безрукова Т.М. *Озерянська ікона Божої Матері*. — Харків, 2002.

Т.В. Онішко (Полтава)

РАЙНА ВИШНЕВЕЦЬКА – ФУНДАТОРКА МОНАСТІРІВ ПОЛТАВЩИНИ

Українські жінки завжди віддавали себе служінню рідному краю. Козацька доба стала часом справжнього відродження української духовності. До цього причетні й українські берегині. Одним із напрямів діяльності шляхетних жінок у XVI-XVII ст. була фундація монастирів.

Фундаторкою трьох православних монастирів на Полтавщині виступила Раїна Вишневецька (1589-1619pp.), двоюрідна сестра київського митрополита Петра Могили, яка словом і ділом підтримувала православну віру в Україні. Всього чотирнадцять років прожила вона в українській землі та поєднала себе з нею нерозривними вузами. Раїна Вишневецька залишила після себе віковічні пам'ятники своєї глибокої набожності і благочестя, вписала своє ім'я на сторінках нашої історії. Тож не випадково на портреті Раїни Вишневецької молода жінка тримає у правій руці книжку, на титульній стороні якої надпис “Молитвослов слов'яноруський” [1, 10].

Історія зберегла дуже мало даних про життя Раїни Вишневецької. Вона була старшою дочкою молдавського господаря Ієремії Могили, одного з кращих правителів Молдавії. У роки свого правління Ієремія Могила дарував і робив часті та шедрі пожертви на церковні потреби. Він до самої смерті був благодійником і покровителем львівського православного братства. Мати Раїни – Єлизавета також була набожна жінка і після смерті чоловіка не припиняла займатися благодійною діяльністю у тому ж львівському братстві. Отже, та тверда вірність православ'ю, яку потім Раїна Могиляка відкрила у своєму житті, поза батьківською домівкою, винесена була саме звідти.

Раїна Могиляка вийшла заміж за князя Михайла Вишневецького, ймовірно, в 1605 р., ще при житті свого батька. Під цим роком князь Вишневецький вніс у книги Люблінського трибунала дарчий запис на ім'я молодої дружини, що передбачав суму 150 тис. червінців і половину всіх маєтків. На початку XVII ст. земельні володіння подружжя Вишневецьких охоплювали велику частину Лівобережної України, зокрема сучасної Полтавщини та Чернігівщини, включаючи понад 50 міст [1, 2].

За таким багатим чоловіком, здавалось, життя Раїні передбачало в майбутньому одні радощі. Однак особисте життя Раїни було похмарене боротьбою між родичами за батьківський спадок після його смерті у 1606 р. Серед таких турбот та втрат пройшли молоді роки Раїни Вишневецької.

Князь Михайло Вишневецький повернувся з молдавського походу

хворим, з надломленими силами і незабаром помер, залишивши Раїну з малолітніми дітьми. Для княгині Вишневецької наступили важкі часи. Брат її чоловіка вирішив скористатися зі смерті Михайла Вишневецького. Він не хотів допустити Раїну до управління задніпровськими маєтками. І лише у 1618 р., зі смертю претендента, боротьба за маєтки для Раїни Вишневецької припинилася. Тоді знайшлися інші охочі до земельних володінь княгині. Тому боротьба за маєтки тривала до самої смерті Раїни.

Недовго прожила Раїна Вишневецька, всього тридцять років, та залишила після себе світлу пам'ять в Україні як благодійниця та фундаторка трьох православних монастирів: Густинського – Прилуцького, Ладинського-Підгірського та Мгарського – Лубенського. Ці віковічні пам'ятники її благочестя стали духовними центрами та опорою православної віри.

Вважається, що Густинський Троїцький чоловічий монастир почав своє існування в 1600 р. у с. Густині, його першим будівничим був ієромонах Ілля Горський, який отримав дозвіл на його відкриття у Михайла Вишневецького. Монастир був розташований на острові, оточеному річкою Удай, в семи верстах від Прилук [2, 912]. Інші джерела сповідають про те, що у березні 1614 р. ченці Києво-Печерського монастиря на чолі з Ісаєю Копинським (пізніше київським митрополитом) вирішили заснувати монастир поблизу Густині. Ісаїя Копинський особисто попросив подружжя Вишневецьких про фундацію земельних володінь для побудови монастиря. Відомо, що майбутній ігумен Густинського монастиря був прийнятий Вишневецькими з особливими почесностями. Протягом всього життя Раїна Вишневецька надавала монастирю в Густині суттєву матеріальну допомогу. Ім'я благодійниці Раїни Вишневецької назавжди вписане в літопис Густинського монастиря [3, 223-224].

Восени 1614 р. ченці Густинського монастиря вдруге побували у князів Вишневецьких і отримали другий фонд для влаштування Ладинського Підгірського скита в 10 верстах від Густині. Спочатку скит, розташований між річками Удай і Ладника, діяв як чоловічий. У 1619 р. княгиня Вишневецька дозволила Підгірський скит перетворити на Ладинський Покровський жіночий монастир і керівництво ним пожиттєво надала рідній сестрі Ісаї Копинського інокниі Олександрі [2,8].

У 1619 р. у Мгарському лісі, поблизу Лубен, на землях Раїни Вишневецької, засновується Лубенський Мгарський Преображенський чоловічий монастир, який тривалий час був одним із важливих центрів православ'я на Лівобережжі. Назва монастиря пішла від назви річки та села Мгар. За легендою, місце спорудження цього монастиря Раїні вказав ангел, що з'явився їй у сні. Як виявилось трохи пізніше, саме тут, задовго до татарської навали в XII ст., існував підземний монастир. Залишки його печер і досі викликають інтерес [3, 3].

Будівництво Мгарського монастиря було покладено на тодішнього ігумена Густинського та Підгірського Ісаю Копинського. Раїна Вишневецька видала 18 січня 1619 р. грамоту, в якій містилися нові фондусні записи на користь майбутнього монастиря. Благодійниця подарувала монастирю великі земельні угіддя. У самій же грамоті було зазначено: "... тим листом моїм дозволяю фундувати монастир за Лубнами, від Лубен півмилі, в лісі Мгарському, на горі, де перед тим бувала пасіка, і чутно бував перед тим і монастир, і доручаю те місце у володіння та всіляке використання панові отцеві Ісаї, якому і всі маєтності мої задніпровські, і всю справу духовну доручила я" [4, 41]. Раїна Вишневецька відпустила для будівництва монастиря будівельний матеріал, щедро наділила нову обитель землями, рібними ловлями, пасіками, млинами тощо. У 1622 р. при Мгарському монастирі було створено, за ініціативи відомих православних діячів

Петра Могили та Ісаї Копинського, православне братство, яке відіграло значну роль у боротьбі проти покатоличення українського народу.

Всі три вище згадані монастирі були віддані, згідно заповіту Раїни Вишневецької, в пожиттєве користування православної церкви. Ігуменом цих монастирів довгий час був Ісаїя Копинський. Одночасно благодійниця заповідає йому завідувати всіма парафіяльними церквами в її маєтках з підпорядкуванням священників та іншого духовенства [5, 42].

Після смерті Раїни Вишневецької її син Ієремія став лютим ворогом православної віри. Однак і він не зважився ліквідувати православні монастирі, які фундувала мати, хоча у 1636 р. вирвав їх із рук Ісаї Копинського.

Як бачимо, діяльність православної подвизниці Раїни Вишневецької припадала на ті часи, коли релігійна боротьба захопила князівські родини, коли українські князі десятками і сотнями переходили на католицьку віру, коли устояти в православній вірі було важко. Тому для тендітної жіночої натури це було подвигом. Фундовані Раїною Вишневецькою православні монастирі Полтавщини стали оплотом православ'я, осередками національної духовності.

1. Раїна Могилянка, княгиня Вишневецька // Киевская старина. — 1887. — Ноябрь.
2. Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1891. — № 23. — 1 декабря.
3. Полтавщина: Енцикл. довідник / За ред. А.В. Кудрицького. — К.: УЕ. — 1992.
4. Раїна Могилянка, княгиня Вишневецька // Киевская старина. — 1887. — Ноябрь.
5. Балайфа Т. "В Мзарі місяць виглядає..." // Молода громада. — Полтава. — 2000. — 8 вересня.
6. Исторические сведения о Лубенском монастыре // Полтавские губерские ведомости. Неофициальная часть. — 1861. — № 7. — С. 41.

О.Г. Попов, О.П. Коваленко (Одеса)

В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ – ВЧЕНИЙ ТА АРХІЄПІСКОП (ВЛАДИКА ПУКА)

Валентин Феліксівич Войно-Ясенецький пройшов шлях від рядового лікаря до лауреата Державної премії, від ординатора до професора. Протягом 25-ти років хірургічної діяльності він розробляв питання гнійної хірургії, регіональної анестезії, топографічної анатомії. Проте написано про нього у науковій та світській літературі дуже мало. І це зрозуміло – адже блискучий лікар світового рівня був водночас (за часів СРСР) і архієпископом Православної Церкви. За часів незалежної України більшість його публікацій була підготовлена переважно російськими церковними фахівцями.

Народився В.Ф.Войно-Ясенецький у 1877 р. у Керчі. У 1898 р. вступив на медичний факультет Київського університету, який з відзнакою закінчив у 1903 р. Рання смерть його дружини і матері чотирьох малюків стало для нього страшним ударом.

У 1921 р., коли священників і церковнослужителів часто арештовували, розстрілювали, висилали, В.Ф.Войно-Ясенецький, вже займаючи посаду професора Ташкентського університету, стає дияконом, а через 2 роки – у 1923 р. – єпископом. Прямолінійний, незгинний, нехтуючий безпекою лікар відверто кинув виклик суспільному страху і обрав шлях мучеництва. У 1923, 1930, 1937 роках Валентина Феліксівича переслідують арешти, заслання. Одинадцять років життя в засланнях тільки зміцнили віру цієї людини – вона давала йому почуття свободи в будь-якій в'язниці. Але навіть при цьому він ніколи не переставав бути лікарем.

У 1934 р. тиражем 10200 примірників друкується книга професора В.Ф.Войно-Ясенецького "Нариси гнійної хірургії". Ця праця – прикраса не тільки

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

